

**“QORA KO‘ZLAR” ROMANIDA QO‘LLANGAN “KO‘Z”
KOMPONENTLI IBORALARNING LEKSIK - SEMANTIK
XUSUSIYATLARI**

Madina Xasanova

SamDU o‘zbek filologiyasi fakulteti, 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: dots. U.Rashidova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110345>

Annotatsiya. Tilshunoslikning eng muhim bo‘limlaridan bir frazeologiya hisoblanadi. Bu bo‘limni leksik - semantik jihatdan tahlil etish eng dolzarb vazifalardan biri bo‘lib kelgan. Ma‘lumki, til leksikonida tayyor holda mavjud bo‘lgan va jamiyat tomonidan belgilanagan barqaror ma‘noga ega bo‘lgan ma‘lum bir leksik-grammatik tuzilma frazeologik birlik sanaladi. Mazkur maqolada “Qora ko‘zlar” asarida qo‘llangan “ko‘z” komponentli iboralarning leksik - semantik xususiyatlari yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: *ko‘z, frazema, antonim ibora, sinonim ibora, omonim ibora, leksik birlik, semantik birlik, komponent, frazeologizm.*

Annotation. Phraseology is one of the most important branches of linguistics. The lexical-semantic analysis of this section has been one of the most challenging tasks. In this article, the lexical-semantic features of expressions with the "eye" component used in the work "Black Eyes" are highlighted.

Key words: *eye, phrase, antonym phrase, synonymous phrase, homonymous phrase, lexical unit, semantic unit, component, phraseologism.*

Frazeologiya atamasi grek tilidagi ikkita so‘zdan, ya‘ni “*phraseos*” – ifoda va “*logos*” - so‘zlardan tashkil topgan. Umumiy tilshunoslik nuqtayi nazaridan frazeologik birliklar deganda semantik jihatdan bir-biriga tobe bo‘lgan (ya‘ni erkin bo‘lmagan) nutq jarayonida gapiruvchi tomonidan erkin so‘zlarni bir-biriga qo‘shish yo‘li bilan tuzilmaydigan, til leksikonida tayyor holda mavjud bo‘lgan va jamiyat tomonidan belgilanagan barqaror ma‘noga ega bo‘lgan ma‘lum bir leksik-grammatik tuzilma, birlik tushuniladi. Keltirilgan ta‘rifdan ma‘lum bo‘lishicha, frazeologizmlar barcha tillarda o‘zlarining barqarorlik xususiyatlari bilan, nutq jarayonida ularni yasash uchun so‘z tanlash va ma‘lum grammatik shakllarda ishlatish yo‘li bilan yasalmasdan, tayyor holda mavjud bo‘lgan birlik sifatida qo‘llanilishidir [Irisqulov, 124].

Dunyoni anglash, uni bor taravoti bilan his qilishda bizga eng ko'p kerak bo'ladigan a'zomiz ko'zdir. Biz ushbu maqolada ko'z so'zining tilshunoslikdagi ahamiyati va badiiy ijod olamidagi tutgan o'rnini yoritishga harakat qilamiz.

“Ko'z” so'ziga O'TILda quyidagicha ta'riflar keltirilgan: 1) ko'z – tirik mavjudodning ko'rish a'zosi. *Ko'z kosasi, ko'z qorachig'i, ko'z oqi* kabi 2) ko'z – nazar, nigoh; qarash. *Ko'zlari o'ynaguvchi qizlarda bo'lsa ham, haqiqatda boshqa bir narsani ko'rgandek* [A.Qodiriy. O'tkan kunlar]. 3) ko'z – ko'rish qobiliyati. *Ko'zi xira.*

4) ko'z so'zining ko'chma ma'nosi – ba'zi narsaning biror belgi bilan ajralib, ko'zga o'xshab ketadigan qismi. *Tizzaning ko'zi, aqlning ko'zi* kabi. Bundan ko'rinadiki, “ko'z” so'zining ko'chma ma'nosi ham mavjud. Demak, u ibora hosil qilishda ishtirok eta oladi.

“O'zbek tili sinonimlarining o'quv lug'ati”da “ko'z” so'zining faqatgina “diyda” degan sinonimi mavjudligi qayd qilingan [324]. Bu so'z tilimizga fors-tojik tilidan kirib kelgan. O'zbek tilida “ko'z” so'zining sinonimlari deyarli uchramaydi.

O'TIL da “ko'z” so'zi ishtirok etgan 47 ta frazema keltirilgan. Masalan, *aqli ko'zida, boshga tushganni ko'z ko'radi, dunyo ko'ziga qorong'i, ko'z ochib ko'rgan, ko'z ochib yumguncha, ko'z tegmoq, ko'zi ochilmoq, ko'zi tinmoq, ko'zi yorimoq, ko'ziga issiq ko'rinmoq, ko'zini yog' bosmoq, qosh qo'yaman deb, ko'z chiqarmoq, qo'shning ko'r bo'lsa, ko'zingni qis* kabi. [II tom, 443-b]. Bunda ko'rinadiki, “ko'z” so'zi ishtirok etgan frezemalar ikki, uch, to'rt komponentli va undan ham ko'proq komponentli bo'lishi mumkin ekan. Sh.Rahmatullayevning O'TIFLda ko'z so'zi ishtirok etgan iboralar soni 150 tadan ortiq.

P. Qodirov “Qora ko'zlar” romanida “ko'z” komponentli iboralardan o'rinli foydalangan. Albatta, bu asar badiiy qiymatini yana bir karra oshirishga xizmat qilgan. O'TILda *ko'zga tashlanmoq* iborasiga *ko'rinmoq* deb ta'rif berilgan [243]. Buni muallif asarda o'z holicha qo'llagan, ya'ni ikki komponentli holda kiritgan. Ammo elas-elas so'zi bilan frazemaning kelishi *ko'rinmoq* so'zining ma'nosiga leksik jihatdan ta'sir o'tkazgan: “*Tekislik ufq bilan tutushgan joyda bir suruv qo'y elas-elas ko'zga tashlandi*”.

Ikki komponentli “*ko'zi ochilmoq*” frazemasini lug'atlarda “*aqli joyiga kelmoq, o'ylab ish qiladigan bo'lmoq*” ma'nosini anglatishi ko'rsatilgan [O'TIL 446]. Asarda bu ibora “*ko'zini sal ochmoq*” tarzida keltirilgan. Ozaytirma darajani hosil qilishda ishlatiladigan “sal” so'zining ibora tarkibiga kirishi leksik ma'noni kuchsizlantirgan va Avazning akasiga bo'lgan munosabatini tasvirlashda qo'llangan: “*Egardan tushsa umri barbod bo'ladigandek qo'rqadi. Akasining shu*

zaif tomonini Avaz yaxshi biladi, o'zaro gap bilan buni yo'qotib bo'lmasligini sezadi. Shuning uchun boya ataylab uni ko'pchilikning oldida uyaltirib, ko'zini sal ochmoqchi bo'ldi".

"Ko'zi moshdek ochilmoq" iborasini "aqli joyiga kelmoq, ahvolni yaxshi fahmlaydigan holga kelmoq" so'z birikmasi izohlaydi [O'TIL 446]. Akasi bo'lsa ham rostgo'yligi uchun hech akasiga qayishmaydigan Avazni jazolash niyatida bo'ladi va uning ichki munosabati quyidagicha tasvirlangan: "Bu yil Ortiq ayollardan ham yordamchi yubormoqchi bo'ldi-yu, Avazning ko'zini "moshday ochib" qo'yish uchun ro'yxatning boshiga Hulkarni yozdi".

So'zlashuvda biz "ko'ziga ko'rinmaslik" degan iborani ko'p ishlatilganligining guvohi bo'lamiz. Bu ibora O'TILda "e'tibordan qolmoq" degan ma'noni anglatishi qayd qilingan. "Qora ko'zlar" asarida o'yin bolasi bo'lgan Avazning o'y-fikri o'yinda, hayolini boshqa narsa bilan chalg'itolamas holatda bo'lgan tasviri ushbu ibora bilan tasvirni yanada ko'z o'ngimizda aniq gavdalantiradi: "Xolbekning boyagi kulgisi hali ham qulog'i ostida jaranglab turar, ko'ziga oshiqdan boshqa narsa ko'rinmas edi". Ko'rinib turibdiki, ikki komponentli ibora tarkibi kengaygan. Ushbu fikrni "... oshiqdan boshqa narsa ko'ziga ko'rinmas edi" shaklida qo'llash mumkin bo'lsa-da, muallif bunday yo'l tutmaydi. Iboraning tarkibini kengaytirish yo'li bilan ta'sir etish ko'lamini ham kengaytirmoqchi bo'ladi.

Ikki komponentli "ko'z tashlamoq" iborasi "nazar tashlamoq", "ko'z qirini tashlamoq" frazemalari varianti hisoblanib, O'TILda qaramoq, nazar tashlamoq tarzida izohlangan [444]. Bir-biri bilan hamfikir bo'lgan Davlatbekov va Ortiqning Zamonaliga boqishi ushbu ibora bilan ifodalangan: "Davlatbekov bilan Ortiq ham Zamonaliga sergaklanib ko'z tashlashardi".

"Yo'l bermaslik" iborasi bilan sinonim bo'lgan "ko'z ochirmaslik" iboralari O'TILda "hadab do'q-po'pisa, ta'na ma'lomat qilaverib tinchlik bermaslik" ma'nosini ifodalashi ta'kidlangan. Qaynonasidan malomat eshitaverib, yuragida dard-alam to'planib, dardini ichiga yutib charchagan Hulkarning holati qaynonasiga aytgan gaplarida ham yaqqol sezilib turibdi: "Bugun Hulkar Sanam Xolaga: "Oyijon, yaxshi ko'rsam sizning o'g'lingizni yaxshi ko'ribman-ku, nega hech ko'z ochirmaysiz?"(38)

"Tasavvur qilmoq" degan so'zni ifodalovchi "ko'z oldiga keltirmoq" iborasi mavjud. Biroq bu frazema O'TILda aks etmagan. Agar "Qora ko'zlar" asarini tahlil qiladigan bo'lsak, bu ibora "esiga tushmoq" iborasidan keyin kelgan va bu ketma-ketlik bir-birini mazmunan va mantiqan taqazo qilib turganligi sezish qiyin emas:

“Davlatbekovning boshqa ishlari yana Zamonalining esiga tushdi. So‘ng Mansurovni ko‘z oldiga keltirdi” (66).

“Ko‘z urishtirmoq” iborasi O‘TILda “bir-birga qarab olishmoq” degan izoh berilgan. Mazkur frazema asarga uch komponentli “ko‘z urishtirib olishdi” holatda olib kiritilgan va Sanam xola va Qambar ota o‘zaro gaplarini birgina ko‘z qarash yordamida tushunib olganini anglash mumkin: “Qambar ota Sanam xola “bular qanday insofga kela qoldi” degan ma‘noda ko‘z urishtirib olishdi”.

Yuqorida ko‘rilganidek, “ko‘z” komponentli iboralarni leksik-semantik jihatdan tahlil qilganda, ular o‘zi bilan birikib kelgan so‘z bilan birga turlicha ma‘noni ifodalaydi. Buning ifodasini esa matndagi iboralarni tahlil qilganimizda ko‘rishimiz mumkin. Albatta, boshqa iboralar qatori “ko‘z” komponentli iboralar ham sinonimlik, variantlilik omonimlik xususiyatlariga ega. Bu mavzuni keyingi ishlarimizda kengroq yoritishga harakat qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H.Dadaboyev, M.Abjalova, U.Rashidova. O‘zbek tili sinonimlarining o‘quv lug‘ati. – T.: Bookmany print, 2023. – B.810.
2. Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. – T.: Yangi asr avlodi, 2009. – B.263.
3. Qodirov P. Qora ko‘zlar. –T.: Yoshlar matbuoti, 2023. –B.351.
4. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. – T.: O‘qituvchi, 1978. – B. 405.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – B.671.